

**PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**DOSEN PENGAMPU :
Agustins Ambar Pertiwi, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN :
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**OLEH
NUR EMIL
180101110556**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI
2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/Tanggal: Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

A. Alat :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Pisau silet/cutter
4. Alat Tulis

B. Bahan :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

II. CARA KERJA

1. menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.

- b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap dan tidak lengkap), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) Pinophyta berasal dari kata Pinos yang artinya "Minum" dan Phytos yang artinya tumbuhan. Jadi Pinophyta adalah

kelompok tumbuhan yang serbuk sarinya masuk ke ruang serbuk melalui penyusutan cairan pada tetes penyerbukan. Pinophyta dapat disebut juga Gymnospermae. Istilah Gymnospermae didasarkan pada bijinya yang terbuka/telanjang dimana ovulum tidak terbungkus daun buah karpel.

Pinophyta (Gymnospermae) adalah tumbuhan berpembuluh yang menghasilkan biji. pinophyta berbeda dengan tumbuhan berbunga (Angiospermae) karena bakal biji pada tumbuhan pinophyta telanjang, tidak tertutup oleh daun buah (Carpel). Bakal biji pinophyta terdapat pada daun yang termodifikasi atau pada ujung-ujung daun tertentu. Bakal biji tersebut bersama-sama membentuk kerucut (Strobilus). Pinophyta tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, sporofil terpisah-pisah atau membentuk stobilus jantan dan strobilus betina.

Umumnya berkelamin tunggal namun ada juga yang berkelamin dua. Penyerbukan pada pinophyta hampir selalu dengan cara anemogami. Waktu penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang. Saat terjadi fertilisasi, serbuk sari dari strobilus jantan akan berkecambah pada ovul yang terbuka dan selanjutnya akan menembus jaringan ovulum. Sedangkan pada Magnoliophyta, serbuk sari akan hinggap pada bagian kepala putik (sigma) dari putik (pistilum) tempatnya berkecambah. Buluh serbuk akan menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovulum.

Adapun karakteristik dari tumbuhan Pinophyta meliputi :

- a. Akar dan batang pinophyta berkambium yang selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder.
- b. Berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka.
- c. Xilem pada pinophyta hanya terdiri atas trakeid saja sedangkan floemnya tanpa sel-sel pengiring.
- d. Habitus pinophyta adalah semak, perdu atau pohon.
- e. Sistem perakarannya adalah sistem akar tunggang. memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang.

- f. Daunnya jarang yang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya.

Divisi Pinophyta dibagi menjadi 4 kelas namun sekarang dianggap sebagai divisi tersendiri, yaitu :

1. Cycadopsida

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) Cycadopsida adalah kelompok tumbuhan yang anggotanya berbeda satu sama lainnya. Sebagian besar dari kelompok ini hidup di daerah tropis dan subtropics. Pada umumnya anggota *Cycadophyta* adalah tanaman yang berukuran besar, beberapa jenis dapat mencapai tinggi sampai 18 meter atau lebih. Kelas ini mempunyai karakteristik meliputi habitus menyerupai palem, batang berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, empulur korteks tebal dan mengandung saluran resin. Ukuran daun besar tersusun dalam roset batang, majemuk, daun menyirip, daun muda tergulung seperti daun paku.

Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus selalu Terminal, tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada pangkalnya. Biji terdapat pada megasporofil bergabung dalam strobilus, kecuali pada Spesies yang termasuk kelompok Cycadopsida yaitu *Cycas rumphii*, yang megasporofil tersusun spiral pada batang begitu juga pada mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Mempunyai dua ovulum. Kelas ini hanya terdiri dari 1 Ordo Cycadales dengan 1 famili Cycadaceae.

2. Coniferopsida

Kelas Coniferopsida memiliki karakteristik umum meliputi habitus berupa pohon, daun tunggal atau dalam berkas, lanset daun berbentuk seperti jarum atau sisik serta ada yang berumah satu (monoecious) dan berumah dua (dioecious). Tumbuhan dari ordo ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, batang pinus digunakan untuk bahan industri kertas dan korek api. Sedangkan cemara juga dapat digunakan sebagai tanaman hias. Kelas ini terdiri dari 7 famili yaitu

Pinaceae, Podocarpaceae, Cupressaceae, Cephalotaxaceae, Araucariaceae, Taxodiaceae, dan Taxaceae.

Menurut (Fauzanfadilah, 2009) salah satu dari famili Coniferopsida yaitu Pinaceae yang memiliki ciri-ciri umum habitus pohon yang mencapai tinggi 20 M. Daun berbentuk jarum, berkarang, menghasilkan resin / damar, megasporofil matang berkayu. contoh spesies *pinus merkusii* (pinus). Famili Araucariaceae memiliki ciri-ciri umum meliputi habitus pohon mencapai tinggi 30 M, daun lanset/sisik, percabangan simetris, monoceous, strobilus betina berukuran besar, bulat, setiap sisik dengan 1 bakal buah, sedangkan strobilus jantan aksilar dan beruang 2, contoh spesies *Araucaria sp.*

3. Gnetopsida

Gnetopsida memiliki karakteristik umum yaitu habitus pohon atau liana, daun tunggal, berhadapan, pertulangan menyirip, bakal biji tanpa arkegonia. Kelas ini memiliki 3 famili yaitu Gnetaceae, Ephedraceae, Welwichiaceae. Contoh spesies dari masing-masing Famili tersebut yaitu *Gnetum*, *Ephedra*, *Welwitschia*. *Gnetum* tumbuh di daerah tropis, mempunyai 30 spesies meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit, menyerupai daun tumbuhan dikotil. *Ephedra* tumbuh di daerah kering atau gurun meliputi 35 spesies, pada umumnya berupa tumbuhan semak dengan daun kecil seperti sisik dan batang saling bersambungan. *Welwitschia* banyak ditemukan di gurun dan merupakan tumbuhan berpembuluh paling aneh. Sebagian besar tubuhnya tertanam dalam tanah berpasir. Bagian yang muncul di atas tanah berupa cakram besar berkayu berbentuk konkaf dengan dua daun yang berbentuk pita. Cabang yang menghasilkan strobilus tumbuh dari jaringan meristem yang ada di bagian tepi cakram.

4. Ginkgopsida

Ginkgopsida mempunyai karakteristik umum yaitu habitus pohon mencapai tinggi 30 M. Daun lebar seperti kipas, pertulangan dikotom, dioecious, kerucut aksilar, bulr, beruang dua. Bijinya keras, kuning,

kurang lebih berukuran klereng dan berbau tidak enak. Salah satu anggotanya adalah *Ginkgo biloba*, tanaman ini mudah dikenali karena bentuk daunnya seperti kipas dengan tulang daunnya yang bercabang menggarpu. Tingginya dapat mencapai 30 meter atau lebih, tanaman ini bersifat dioecious, daunnya berubah menjadi berwarna keemasan sebelum gugur. Ginkgopsida mempunyai ovulum dan mikrosporangia yang terdapat pada individu yang berlainan. Ovulumnya berpasangan pada ujung cabang pendek dan ketika masak menghasilkan biji yang berdaging.

IV. Gambar Hasil Pengamatan

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Uchadiyanto, 2019)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber:)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Avianto, Yovi, 2018)

d. Stobilusjantan

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(Sumber: Saptoyono, 2014)

e. Stobilus betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Stobilus betina
- b. Ovulum

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Stobilus betina
- b. Ovulum

(Sumber: Aulia, 2014)

f. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Handrini, 2016)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Handrini,2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Alvitasari, 2013)

d. Stobilus jantan

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Tangkai strobilus

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Aulia, 2014)

e. Strobilus betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Stobilus betina

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina

(Sumber: Aulia, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Aulia, 2014)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Aulia, 2014)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Aulia, 2014)

d. Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Aulia, 2014)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Buah

(Sumber: Aulia, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan berkas-berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bunga garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkament	Kasar	Kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Semu

V. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	:
Divisio	: Pinophyta
Sub Divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pakis haji atau *Cycas rumphii* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan yang berkayu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Pakis haji atau *Cycas rumphii* memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama ukurannya atau semua keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk serabut.

Pakis haji atau *Cycas rumphii* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan memiliki bekas-bekas daun. Pakis haji juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya roset batang. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya bergaris, pangkal daun runcing, dan

ujung daunnya runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daunnya perkamen atau keras dan licin, dan warna daun pada pakis haji ini yaitu hijau tua.

Pakis haji atau *Cycas rumphii* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap dan memiliki alat lain pada bunganya yaitu duri. Dan pada buah pakis haji atau *Cycas rumphii* ini bersifat buah semu.

Menurut (Aulia, 2014) Strobilus jantan dan betina pada pinus terpisah, namun masih berada pada satu pohon yang sama. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari dua, menggantung di bawah perisai ujung. Strobilus jantan membawa banyak mikrosporofil yang tersusun spiral, pada tiap mikrosporofil terdapat sepasang mikrosporangia, mikrospora bersayap. Bunga betina yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Strobilus betina membawa sejumlah sisik-sisik ovula yang juga tersusun spiral, sisik ovula tumbuh pada ketiak sisi braktea. Setiap sisik ovula membawa 2 ovula pada permukaan atasnya. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh runjung jantan atau strobilus jantan. Sel kelamin betina dihasilkan oleh strobilus betina. Bijinya pipih berbentuk bulat telur dengan sayap besar. Strobilus betina yang sudah masak tumbuh menjadi konus atau runjung yang mengeras dan mengayu.

Menurut (Aulia, 2014) Strobilus jantan dan strobilus betina pada tanaman pakis haji dihasilkan oleh pohon yang berlainan. Strobilus jantan terdiri dari banyak mikrosporofil (*stamen*) yang tersusun spiral, masing-masing membawa banyak mikrosporangia (kantong sari) pada permukaan bawahnya. Sedangkan strobilus betina berbentuk sisik dengan 2-5 bakal biji. Megaspora (*karpel*) dari strobilus betina tersusun

lepas satu dengan yang lain, setiap makrospora membawa 2 atau lebih ovula dipinggirnya. Ovul kemudian akan berkembang dan menghasilkan biji. Dengan bantuan angin atau hewan, karena strobilus jantan menghasilkan aroma yang membuat serangga tertarik kepadanya. Setelah datang, serangga tersebut akan memakan strobilus dan berkembangbiak pada saat yang sama.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7a. Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.....8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga diwaktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	:	
Divisio	:	Pinophyta
Sub Divisio	:	Pinophytina
Classis	:	Coniferopsida
Ordo	:	Coniferales
Familia	:	Pinaceae
Genus	:	Pinus
Species	:	<i>Pinus merkusii</i> Jung. & De Vr.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pinus atau *Pinus merkusii* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Pinus atau *Pinus merkusii* memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Pinus atau *Pinus merkusii* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang beralur karena membujur batang yang mana terdapat alur-alur yang jelas. Pinus juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya roset tersebar.

Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jarum, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daunnya kasap atau permukaan bagian atas daunnya kasar dan bagian bawahnya memiliki permukaan yang licin, dan warna daun pada pinus ini yaitu hijau tua.

Pinus atau *Cycas rumphii* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Dan pada buah pinus atau *Pinus merkusii* ini bersifat buah semu.

Menurut (Aulia, 2014) Strobilus jantan dan betina pada pinus terpisah, namun masih berada pada satu pohon yang sama. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari dua, menggantung di bawah perisai ujung. Strobilus jantan membawa banyak mikrosporofil yang tersusun spiral, pada tiap mikrosporofil terdapat sepasang mikrosporangia, mikrospora bersayap. Bunga betina yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Strobilus betina membawa sejumlah sisik-sisik ovula yang juga tersusun spiral, sisik ovula tumbuh pada ketiak sisi braktea. Setiap sisik ovula membawa 2 ovula pada permukaan atasnya. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh runjung jantan atau strobilus jantan. Sel kelamin betina dihasilkan oleh strobilus betina. Bijinya pipih berbentuk bulat telur dengan sayap besar. Strobilus betina yang sudah masak tumbuh menjadi konus atau runjung yang mengeras dan mengayu.

Kunci Determinasi:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3

3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh.....13.

Pinaceae.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	:	
Kingdom	:	Plantae
Divisio	:	Pinophyta
Sub divisio	:	Gneophyta
Classis	:	Gnetinae
Ordo	:	Gnetinales
Familia	:	Gnetaceae
Genus	:	<i>Gnetum</i>
Species	:	<i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa melinjo atau *Gnetum gnemon* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Melinjo atau *Gnetum gnemon* L memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Melinjo atau *Gnetum gnemon* L memiliki beberapa sifat

batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan memiliki bekas-bekas daun. Melinjo juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jorong, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya kertas dan bersifat licin, dan warna daun pada pinus ini yaitu hijau.

Pinus atau *Gnetum gnemon* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Dan pada buah pinus atau *Gnetum gnemon* L ini bersifat buah sejati.

Menurut (Aulia, 2014) Strobilus jantan dan betina pada tanaman melinjo berada pada satu tangkai strobilus yang tumbuh di ketiak daun. Di dalam strobilus betina terdapat bakal biji, biji berbentuk bulat telur terbalik pada waktu masak berwarna merah tua dengan ujung meruncing pendek dan kulit luar berdaging. Kulit biji mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan kulit luar (surotesta), kulit tengah (sclerotesta) dan kulit dalam (endotesta). Buah pada tanaman melinjo duduk dengan ujung yang meruncing pendek dan kulit luarnya berdaging. Biji dihasilkan oleh bungan atau strobilus.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3

- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239
- 239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244
- 244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, mejari atau sejajar.....

- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....2
- 49
- 249a. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sejati kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....15. **Gnetaceae.**

VI. KESIMPULAN

1. ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Cycas rumphii termasuk tanaman berperawakan pohon, serupa palem, dan termasuk tanaman menahun. Tingginya dapat mencapai kurang lebih 4 meter. Arah tumbuh batang tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres) dan memiliki permukaan yang bergelombang. Daun pada tumbuhan ini termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (pinervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku dan memiliki tepi daun yang rata disertai dengan permukaan daun yang mengkilap (nitidus).

Bunga yang terdapat pada *Cycas rumphii* termasuk kedalam dioucieous, dimana alat kelaminnya yakni strobilusnya terpisah antara jantan dan betinanya. strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Strobilus jantan terminalis dengan

mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum, biji berbentuk bulat. Pada umumnya strobilus betina lebih besar daripada strobilus jantan.

Salah satu khasiat pakis adalah untuk obat yang mengobati dari dalam tubuh. Selain itu pakis juga mempunyai kandungan gizi yang cukup baik, yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan dapat mencegah penyakit degeneratif. Sepuluh tangkai bunga pakis cukup direbus dengan air, atau dicampur sebagai sayur pada masakan. Sedangkan untuk mengobati penyakit kulit, daun pakis cukup dilumatkan dan ditempelkan pada bagian yang sakit dan didiamkan beberapa menit. Tidak semua pakis dapat Anda makan, karena pakis yang dapat dimakan adalah pakis yang mempunyai daun dan batang yang masih sangat muda, batangnya gemuk, dan mudah dipatahkan.

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Pinus merupakan tumbuhan yang hidup didataran tinggi, dengan ciri khasnya yang memiliki bentuk segi penampang batang bulat-tegak lurus tumbuhan pinus biasanya sering terlihat dipinggiran jalan dengan tumbuhnya yang berjajar dan tingginya mencapai 1-40 meter, sehingga membentuk siluet-siluet yang indah. Tumbuhan pinus ini tergolong kedalam kelas Coniferopsida dan famili Pinaceae. Pinus sendiri memiliki habitus sebagai pohon berkayu dengan pola percabangan yang bertipe monopodial, serta memiliki bentuk daun yang seperti jarum yang panjang dan menyebar, dalam berkas terdiri dari 2 daun, pada pangkal berkas dikelilingi oleh sarung sisik berupa selaput tipis. Duduk daun tersebar (*folia sparsa*), dan tepi daunnya terlihat rata dengan pertulangan pita.

Tumbuhan pinus sendiri tergolong kedalam tumbuhan Monocieous atau sering dikenal sebagai tumbuhan yang berumah dua, artinya dalam satu tumbuhan memiliki dua alat kelamin yang berupa strobilus jantan dan betina yang terdapat dalam satu pohon yang sama. Strobilus sendiri merupakan alat kelamin, dan strobilus jantan pada tumbuhan pinus, biasanya berukuran lebih kecil, dan letaknya terdapat pada ujung tangkai, dengan mikrosporofil yang terletak pada ujung (terminal) dan berjumlah banyak. Sedangkan Strobilus betina berbentuk kerucut, tumbuh di ujung dahan dan bentuknya lebih besar. Ujungnya runcing, bersisik dan biasanya berwarna coklat, dengan makrosporofil yang terletak di ketiak daun (aksilar) dan makrosporofil ini berjumlah banyak.

Pohon pinus juga menyimpan manfaat lain untuk kesehatan, seperti kandungan flavonoid dan vitamin C pada kulit pohon dan daun jarumnya. Selain itu, pohon ini juga sarat dengan antioksidan sehingga dapat memperlancar peredaran darah, menghilangkan rasa nyeri di lutut dan obat untuk meningkatkan daya ingat pada lanjut usia.

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Melinjo (*Gnetum gnemon*) atau dalam bahasa Sunda disebut Tangkil adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka (*Gymnospermae*) berbentuk pohon yang berasal dari Asia tropik, melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama belinjo, mlinjo (bahasa Jawa), tangkil (bahasa Sunda) atau bago (bahasa Melayudan bahasa Tagalog). Melinjo merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua (dioecious, ada individu jantan dan betina).

Tinggi tumbuhan ini dapat mencapai 5-10 meter, memiliki ciri batang berkayu, berbentuk bulat (teres), permukaan rata (laevis) dengan sistem percabangan simpodial, Batangnya kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sistem perakaran

pada Gnetum gneton adalah sistem perakaran tunggang (radix primaria). Tumbuhan ini memiliki daun yang saling berhadapan (folia opposita) tanpa stipula. Daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul, bentuk helaian daun pada umumnya oblongus, ujung daun acuminatus, tepi daun integer dan tulang daun menyirip (penninervis). Daun, jika dipatahkan atau disobek memperlihatkan serabut daun yang menonjol.

Melinjo sangat baik untuk kesehatan kesehatan otak, karna kandungan mangan pada melinjo baik buat fungsi **otak** dan mengobati kelainan syaraf. **Membantu pertumbuhan**, karna kandungan tembaga pada melinjo dibutuhkan untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan. Orang yang kekurangan tembaga juga rentan terhadap masalah sel-sel darah merah dan perkembangan jaringan serta organ-organ penting tubuh. **Menjaga temperatur tubuh, kesehatan kulit**, membantu meningkatkan fungsi sel-sel darah putih, dan **mencegah stroke**

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Alvitasari, Devi. 2013. "Identifikasi Tanaman Pinus Merkusi". Dalam <http://devi-alvitasari.co.id/2013/07/identifikasi-tanaman-pinus-merkusi.html>. Diakses pada 10 Februari 2020.
- Aulia, Kimmy. 2014. "Morfologi Tumbuhan Praktikum IX". Dalam <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html>. Diakses pada 10 Februari 2020.
- Fitriah, Nur. 2015. "Laporan Praktikum Pinophyta". Dalam <http://nurfitriah2117.blogspot.com/2015/10/laporan-praktikum-pinophyta.html>. Diakses pada 9 Februari 2020.
- Handrini, Nabila. 2016. "Pinus". Dalam <https://nabilahandrini.wordpress.com/2016/04/29/pinus/>. Diakses pada 10 Februari 2020.
- Saptoyono. 2014. "Cycads Flower Sago Palm Cycas Revolute King Sago Cycas Plant". Dalam <https://www.hippopx.com/id/cycads-flower-sago-palm-cycas-revoluta-king-sago-sago-cycad-plant-444234>. Diakses pada 10 Februari 2020.
- Sudarsono, dkk.. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang : UM Press.

2005.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.

Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Uciahadiyanto. 2019. "Tanah Kaya". Dalam <https://tanahkaya.com/sikas/>. Diakses pada 10 Februari 2020.

VIII. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Jawab:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki ciri-ciri morfologi pada habitusnya perdu, perioditasnya pirenial, sifat akarnya serabut, percabangannya monopodial, permukaan batangnya kasar memiliki berkas-berkas daun, tata letak daunnya berhadapan, bagian daun tidak lengkap, memiliki alat tambahan yang lain seperti duri pada tangkai daun.
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki ciri-ciri morfologi pada habitusnya pohon, perioditasnya pirenial, permukaan batangnya beralur, tata letak daunnya tersebar, bentuk daunnya jarum dan urat daunnya sejajar.
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki ciri-ciri morfologi pada habitusnya pohon, perioditasnya pirenial, tata letak daunnya berhadapan, bentuk daunnya jorong, urat daunnya menyirip.

